

Sprachabbau bei dementiellen Erkrankungen im Alter

SAL-Bulletin Nr. 142
Dezember 2011

Ist die Logopädie wortlos oder hat sie etwas zu sagen?

Die Logopädin ist Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen – ist sie auch für den Sprachabbau bei beginnender Demenz zuständig?

Prof. Dr. habil
Jürgen Steiner,
Leiter Studiengang
Logopädie, HfH,
Zürich

Im Titel ist eine Frage gestellt – diese soll direkt beantwortet werden.

Hier wird die Ansicht vertreten, dass die Logopädin bei Gefährdungen, Beeinträchtigung oder Behinderung der Sprachlichkeit zuständig ist für ein befristetes oder intervallmässig geführtes Angebot zur grösstmöglichen Aufrechterhaltung der Funktionen im Alltag. Dieses Angebot richtet sich zunächst an Primärbetroffene als Therapie und Beratung, aber auch an Sekundärbetroffene als Dialogcoaching und Empowerment sowie an professionell Mitbeteiligte (Pfleger, Ärzte, andere helfende Berufe) mit dem Auftrag der kollegialen Beratung. Die Sprachlichkeit (Lesen, Schreiben, Gespräche) ist im Falle einer beginnenden Demenz nicht nur als Folgeerscheinung, sondern meist als Frühsymptom der dementiellen Erkrankung betroffen. Gleichzeitig ist im Dreier-Package Kognition – Kommunikation – Gedächtnis der Königsweg der Behandlung die Kommunikation, falls die Prämisse, dass diese lebensbedeutsam oder biografisch sein soll, gelten soll.

Referat gehalten
an der SAL-Tagung
vom 19.11.2010

In diesem Sinne ist die gestellte Frage eindeutig mit «Ja» zu beantworten.

Ohne bezüglich der Symptomatik weit auszuholen, ist Sprachabbau bei (beginnender) Demenz, SAD weniger durch Verlust von Sprachstrukturen gekennzeichnet, sondern vor allem durch eine semantische Orientierungslosigkeit und in der Folge durch eine pragmatische Hilflosigkeit. Demenz macht auch weniger sprachabrufunfähig als sprachhandlungsunfähig. Es kommt zum Verlust an Initiative, Ordnung und Aktivität im Lesen und im Schreiben und zu einer Gefährdung des roten Fadens (diskursive Struktur) in Gesprächen.

Die SAL-Tagungs-Organisatorinnen und Organisatoren luden wie folgt ein: «*Wortlos: Lexikon und Semantik im Kontext. Im Alter werden Wörter nicht mehr gefunden. Wörter machen dann Sinn, wenn sie in Interaktionen gebraucht werden – als Teile der Grammatik, des Textes, der Pragmatik.*» Wenn man ganz konsequent ist, liesse sich dies auf Diagnostik und Therapie umformulieren: «*Ein Diagnostizieren und Therapieren im Kontext Sprachlichkeit macht dann Sinn, wenn dieses in Interaktionen eingebunden wird und hierauf abzielt – als Teile der Grammatik, des Textes, der Pragmatik.*»

Die Logopädie fokussiert die beginnende Demenz. Je mehr die Demenz fortschreitet, desto mehr verschiebt sich die Intervention von der Therapie zur Beratung und vom Primärbetroffenen zum Sekundärbetroffenen. Der Begriff «Demenz» ist ein Sammelbegriff, der degenerative (Morbus Alzheimer, 60-75% aller Demenzen) und vaskuläre, teils aber auch degenerativ-vaskuläre Formen (93% aller Demenzen, Trauschke et al. 2009) einschliesst.

Aus einer radikal therapeutischen Sicht ist eine Klassifikation des Demenztyps (degenerativ versus vaskulär, «Primär Progressive Aphasie» usw.) für den Arzt eventuell hochbedeutsam, da diese unterschiedliche medikamentöse Konsequenzen hat, für die Therapeutin zählen Ressourcen und weniger Klassifikationen. Sie kann die Diagnose des Arztes übernehmen und verzichtet auf eine logopädische Klassifikation.

Die systematische Beschäftigung der Disziplin Logopädie / Sprachheilpädagogik im Themenkreis Demenz hat eine etwa 20-jährige Tradition. Dieser Beitrag hat zum Ziel, einen Einblick in die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten zu geben; für eine genauere Darstellung sei auf Steiner 2010 verwiesen. Klar ist: Konzepte der Aphasietherapie, die kognitiv-linguistisch orientiert sind, können nur sehr bedingt auf ein Angebot für Demenzbetroffene und Mitbetroffene übertragen werden. Einer heilpädagogischen Logopädie für Demenz geht es nicht um eine ingenieurmässige Bearbeitung von Sprachebenen, sondern um die Aufrechterhaltung der Kommunikation und um Herstellung von Sinn, Kompetenzerleben und Sicherung in einer kohärenten Biographie. Hier spielt ein Angebot für Lesen und Schreiben auf einem angepassten Niveau eine sehr wichtige Rolle.

1. Rückschau: Logopädie und Demenz

Das Ziel im Kontext Demenz ist die Aufrechterhaltung der Wohnselbständigkeit, bzw. das Hinausschieben der institutionalisierten Pflege. Wenn Wohnselbständigkeit und häusliche Pflege in der Familie bzw. konkret vom Ehepartner geleistet wird (vgl. Grond 2009), braucht dieser Hilfe und Unterstützung. Es gilt die Gesundheit des Systems aufrecht zu erhalten. Für den Primärbetroffenen geht es um Kontakt, Orientierung, Sinn und kognitive Aktivität; für den Sekundärbetroffenen geht es um die Abwendung einer psychosomatischen Gefährdung (z.B. Depression). Für beide Seiten fungieren Sprache und Kommunikationsfähigkeit als wesentlicher Schlüssel, denn sie sind der Kern des Miteinanders.

Die bisherige Bearbeitung des Themas Sprache und Demenz lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- **Darstellung der Symptomatik:** Unter sprachstrukturellem Aspekt sind die wichtigen Arbeiten von Benke et al. 1990 zu nennen, die von Romero et al. 1995 durch Ausführungen zur Pragmatik ergänzt werden. Einen Höreindruck an Hand von Fällen bieten Gutzmann & Brauer 2007. Eine dialogische Sicht nimmt Sachweh 2008 ein.
- **Falldarstellung zur Beratung und Tipps für die Kommunikation:** Die Beratung eines von Demenz betroffenen Paares wird in Steiner 1996 beschrieben. Powells ABC-Formel bringt den Beratungsfokus auf den Punkt, Haberstroh et al. 2006 und 2009 legen mit TanDem ein inzwischen evaluiertes Konzept vor.

- **Konzeptionen der logopädischen Therapie:** Breckow 1995 bringt mit dem Konzept ISBA Sprache – Bewegung – Erleben zusammen. Ein strukturiertes Angebot wird 2001 von Köpf vorgeschlagen. KODOP von Steiner 2007 konzentriert sich auf eine sprachlich-kommunikative Therapie, die auf die Biografie Bezug nimmt und Schriftsprache einsetzt.
- **Konzeptionen der logopädischen Diagnostik:** Das unterschiedliche Vorgehen bei Demenz versus Aphasie wird bei Schultze-Jena & Becker 2005 beschrieben, konkrete Verfahren werden von Steiner 2008 (Z-DD) und Baretter & Gaio 2009 (VABIA) vorgeschlagen.

Dies ist nur ein Ausschnitt des Werdegangs der Ideenentwicklung; die Nennungen sind stellvertretend zu verstehen.

2. Bearbeitung des Themenkreises Sprachabbau bei beginnender Demenz, SAD an der Hochschule für Heilpädagogik

Das Thema Sprachabbau bei beginnender Demenz ist in der Hochschule mehrfach verankert und hat zu folgenden Bearbeitungen / Ergebnissen geführt:

- Lehre im Modul „Zentrale Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen: Ein Credit von 180 des Bachelor-Studiengangs ist seit 2006 reserviert für SAD, weitere Angebote sind in Wahlmodulen platziert.
- Im abgeschlossenen Forschungsprojekt Sprache und Demenz «*COPE-D, Cooperatives Programm Empowerment der Betroffenen bei beginnender Demenz*» wurden in einer Laufzeit von 16 Monaten bis Sommer 2010 Diagnostiktools und Therapievorschläge erarbeitet.
- In einem aktuellen Rektorsratsprojekt Sprache und Demenz im Netz wird die Subsite www.demenzsprache-hfh.ch als virtuelles Kompetenzzentrum bereitgestellt und ausgebaut.
- Als Teil einer Parteinahme für die Betroffenen ist ein Film zu Validation und Logopädie bei Demenz entstanden («Gelingende Kommunikation mit demenzen Menschen», www.hfh.ch/shop).
- Das Thema «Sprache und Alter» ist seit 2008 im Weiterbildungsprogramm der HfH mit unterschiedlichen Angeboten verankert.
- HfH-intern gibt es eine Arbeitsgruppe Gerontagogik, auf internationaler Ebene werden in einer internationalen und multiprofessionellen Arbeitsgruppe Schritte in Richtung erster Leitlinien für Logopädie und Demenz diskutiert (Deutscher Berufsverband der Logopäden, DBL, Mainz, www.dbl-ev.de).

Alle Bearbeitungen haben das gemeinsame Ziel, das logopädische Angebot von der Stufe prototypischer Aktionen auf die Stufe des Standardangebots in der Geriatrischen Rehabilitation zu transferieren.

3. Angebote der Logopädie für Kommunikation und Schriftsprache - Argumente für die Indikation

Die Verankerung von Logopädie ist in vielen Ländern Europas gesetzlich festgeschrieben. Das Recht auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe wird betont und eine den Wünschen des Leistungsberechtigten entsprechende Hilfe bei Bedrohung derselben gewährt. In der Schweiz finden sich solche Festschreibungen zum Beispiel in der Bundesverfassung und den kantonalen Sonderschulgesetzen oder dem Krankenversicherungsgesetz. Von hier ausgehend legitimiert sich die Logopädie durch den Anspruch der Menschen in modernen Sozialversicherungs- und Bildungssystemen. Das heisst für die Logopädie ganz konkret, dass sie ihre Zuständigkeit proklamiert, Bedingungen und Wahrscheinlichkeiten für Erfolge vorgibt und dass sie sich als eine sinnvolle Wahl unter Alternativen präsentiert.

In der Einleitung wurde bereits das Ziel formuliert: Aufrechterhaltung von Kontakt, Orientierung, Sinn und kognitive Aktivität.

Die Argumentationskette für eine dialogische Ausrichtung des logopädischen Angebotes der Logopädie / Sprachtherapie kann wie folgt geführt werden (vgl. Braun et al. 2010):

- Positive Kommunikation ist eine wichtige Säule für das Gelingen der Paarbeziehung (vgl. hierzu die Evaluation des EPL-Programms).
- Positive Kommunikation ist ebenso der entscheidende Prädiktor für das Gelingen der Paarbeziehung mit Demenz bzw. der entscheidende Faktor der Resilienz in Bezug auf psychosoziale Störungen / Belastungen des pflegenden Ehepartners.
- Konzepte zur Stützung der Partner-Diade sind in einer Konzeption von Interventionsstrategien bei Demenz sehr wichtig, da hier ein wesentlicher Teil der Pflegeleistung erbracht wird.
- In Anlehnung an das Rapid Marital Interaction Coding System von Heyman et al. 1995 können verschiedene Beobachtungsparameter der Interaktion in die einfache Dreiteilung «inhaltlich positiv – negativ – neutral» überführt werden; hierzu reicht, wenn der Beobachter mit dem Instrument vertraut ist, eine Beobachtungszeit von 10 Minuten in einer Kommunikationsaufgabe.
- Das Paar verortet die eigene Kommunikation zwischen «positiv» und «negativ» nur implizit.
- Folgende Interventionen zur Stützung der Kommunikation sind sinnvoll (vgl. Steiner 2010):
 - a) kommunikativ orientierte Gruppentherapie, für Primär- und Sekundärbetroffene evtl. separat (Kontext geriatrische Rehabilitation)
 - b) Dialogcoaching in Anlehnung an EPL oder SPPARC (Gewahrsein von universellen und individuellen Strategien)

- c) Beratung des Sekundärbetroffenen (Entlastung, Kommunikationsnetz, Optionen in der Paarkommunikation)
- Pflegende Ehepartner erleben ihre Situation sehr wahrscheinlich anders als pflegende Angehörige; Programme, die Angehörige fokussieren (z.B. TanDem von Haberstroh et al. 2006) treffen nur indirekt zu. Ehepartner brauchen eigene Kommunikationstrainingsprogramme.
 - Für die weitere Konzeptentwicklung ist eine Kooperation zwischen (Geronto-) Psychologie und Logopädie / Sprachheilpädagogik zu wünschen.

Für ein Angebot im Bereich der Schriftsprache spricht, dass gerade die Schrift zu den erwartbaren Ressourcen bei Menschen mit einer Alzheimerschen Erkrankung gehört. Bourgeois & Hickey 2009 haben die sprachlich-kommunikative Ressourcen in verschiedenen Stadien der Alzheimerschen Erkrankung zusammengestellt. Wir können von folgendem ausgehen:

- frühes Stadium: intakte Phonologie und Syntax, gute Lese- und Schreibfähigkeit (Textebene), gute Konzentrationsfähigkeit, Fehlerbewusstsein,
- mittleres Stadium: intakte Phonologie und Syntax, gute Lese- und Schreibfähigkeit (mindestens auf Wortebene),
- spätes Stadium: adäquate emotionale Reaktionen, ansprechbar für Musik, ansprechbar für taktile und visuelle Reize, Wunsch nach Kommunikation

4. Stand der Konzeptentwicklung: Diagnose und Therapie

Die logopädische Diagnostik erfolgt nach bereits vorliegender ärztlicher Diagnostik; Logopädie und Neuropsychologie sind Partner im diagnostischen Prozess. Im Kontext Demenz ist eine Konzentration der logopädischen Diagnostik auf Ressourcen sinnvoll – auf eine belastende (und damit auch auf eine umfangreiche) Diagnostik sollte verzichtet werden. Die Belastung wird gemindert, wenn alle Beteiligten als Partner im Prozess verstanden werden.

Eine Adaptation von diagnostischen Verfahren oder Verfahrensteilen bei Aphasie (AAT, ACL) ist für Demenz nur sehr bedingt sinnvoll, weil diese Verfahren den entscheidenden Kriterien im Themenkreis Demenz nicht gerecht werden:

- Dialogisch orientiert
- Kognition berücksichtigend
- alltagsorientiert
- biografisch orientiert
- Erhebung der Leistungsfähigkeit auf Textebene

Die Zürcher DemenzDiagnostik (Z-DD) von Steiner 2008 / 2010 berücksichtigt den Dialog, die Sprachverwendung im Alltag, die Biografie und erhebt die Leistung auf Textebene. Der Vorschlag liegt als Download vor unter www.hfh.ch (who is who

Steiner]. Das Verfahren ist per Expertenniveau evaluiert, nicht aber standardisiert. Informationen über die kognitiven Fähigkeiten werden nicht gewonnen. Diese müssen durch die Neuropsychologie ergänzt werden.

Das diagnostische System der Zürcher Demenz Diagnostik (Z-DD) besteht aus:

- «Z-GINCH, Zürcher Geriatrie-Indikations-Checkliste» (klärt die Indikationsfrage und verweist auf Abklärungen vor Therapiebeginn)
- «Z-PASA, Zürcher Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter» (erstellt eine sprachbezogene Anamnese als Voraussetzung für das biografische Arbeiten)
- «Z-FAKA, Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag» (bewertet die Bedeutung der Änderungen im Gesprächsverhalten für den mitbetroffenen Gesprächspartner)
- «Z-CADA, Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge» (beobachtet die Leistungsfähigkeit im Dialog)
- «Z-Txt, Zürcher Sprachstrukturelle Prüfung auf Wort- und Textebene» (ermittelt die Fähigkeiten auf Wort- und Satzebene)

Das Verfahren VABIA von Baretter & Gaio 2009 ist ebenfalls sinnvoll. Die Grundidee ist, über die Einschätzung von Kommunikation und Kognition die Bedürfnislage älterer Menschen einzuschätzen. VABIA ist standardisiert, gibt aber keinen Einblick in die Textkompetenz. Die Auswertung des VABIA führt zu:

- einer Übersicht der kommunikativen Leistung
- einer Gesamtübersicht der Leistung in jedem Einzelaspekt von Kommunikation und Kognition
- einem Performanzlevel durch die korrelative Einschätzung Kommunikation – Kognition
- der Bestimmung eines Kommunikationstyps ebenfalls durch die korrelative Einschätzung Kommunikation – Kognition

Eine knappe, auf das Gebiet der Logopädie sich konzentrierende Zusammenfassung des State of the Art, findet sich in Brauer & Gutzmann 2007 (80-86).

Folgende Ordnung der therapeutischen Angebote schafft einen Überblick (vgl. Steiner 2010):

- Verfahren zur kognitiv-mnestische Aktivierung, die im aktuellen Werk von Bourgeois & Hickey 2009 als «Functional Approach» bezeichnet werden. Beispiel: Computerunterstützte Gedächtnistrainings.
- Verfahren für eine unspezifische allgemeine oder kommunikative Aktivierung. Beispiele: Musiktherapie, Kunsttherapie, Tiertherapie, Tanztherapie, Garten-therapie.

- Vorschläge für eine Kommunikative Balance, die von einer «communicative Wellness» (vgl. Lubinski & Orange 2000), bis hin zu gezieltem Strategie-Coachings (vgl. Steiner 2010) reichen. Beispiele: TanDem von Haberstroh 2006 et al. und Dialogcoaching von Steiner 2010.
- Vorschläge zur sprachlichen Aktivierung (Lesen, Schreiben, Gespräche). Beispiele: ASTRAIN von Köpf 2001, KODOP (Kommunizieren – Dokumentieren – Präsentieren) von Steiner 2010 und HOT von Reddemann-Tschaikner 2002 (derzeitige Konzeption bezieht sich auf die Kindertherapie und wartet auf eine Adaptation).
- Angebote zur Entlastung (Gespräch) und Entspannung (Musik, Phantasieren, Entspannung durch Atmung usw.).

Das engere logopädische Regulärangebot sollte vier Punkte umfassen:

- eine intervallmässig zu planende Einzeltherapie, die dem Patienten seine Normalität in einem Zwiegespräch (mit ungeteilter Aufmerksamkeit) testiert und ihn gleichzeitig zu einem angepassten Niveau des Lesen und Schreibens führt; eine solche Therapie ist KODOP (Steiner 2010)
- eine kommunikativ orientierte Gruppentherapie (Steiner 2010)
- ein Dialogcoaching, in dem es um die Erarbeitung von Strategien in Anlehnung an EPL oder SPARCC (Gewahrsein von universellen und individuellen Optionen) geht (Steiner 2010)
- eine Beratung des Sekundärbetroffenen (Entlastung, Kommunikationsnetz, Optionen in der Paarkommunikation, Steiner 2010).

5. Gelingende Kommunikation mit demenzbetroffenen Menschen

In diesem Kapitel soll kurz über den entstandenen Film berichtet werden. Zum Zeitpunkt der Filmidee waren Filme eher deprimierend und wenig Hoffnend. Dem wollten wir entgegen wirken. Ein wichtiges Ziel des Filmes ist, die Interessen der Menschen mit Demenz zu vertreten. Der Film soll Mut machen, indem er zeigt, dass Kontakt auch unter erschwerten Bedingungen möglich ist, und dass hierzu ein Wissen um Strategien sinnvoll ist. Validation und die Angebote der Logopädie erhalten ein Forum. Wir sind davon überzeugt, dass die Demenz die Würde grundsätzlich nicht und ein Stück Esprit für lange Zeit nicht ganz löschen kann.

Uns war wichtig zu zeigen, wie Validation und Logopädie zusammengehen. Der Film «Gelingende Kommunikation mit dementen Menschen» ist weder ein Lehrfilm der Validation noch ein Lehrfilm der Logopädie; er ergreift Partei für demenzbetroffene Menschen und zeigt, dass Kommunikation auch unter schwierigen Bedingungen gelingt. Kommunikation ist lehr- und lernbar. Und: Die Logopädie hält ein Angebot in den Bereichen Lesen und Schreiben bereit.

Allen Beteiligten, die an der Produktion der DVD direkt mitgewirkt haben, sei ein herzlicher Dank ausgesprochen; insbesondere gilt dieser Ursula Brunner (Filmmacherin), Jeannette von Dijk (Validationsausbilderin), Ursina Steinemann (Beratung) und den Protagonisten in Berlingen und in Luzern. Lieselotte Bürgi hat gemeinsam mit Flurina Winkler die Untertitelung der DVD (schriftdeutsch) bearbeitet.

Zur Zielgruppe gehören Logopädinnen, Pflegende, Studierende und Dozierende im Kontext Gesundheit und Bildung (Heilpädagogik, Pflegewissenschaft, Aktivierungstherapie, Ergotherapie, Psychomotorik-Therapie, Psychologie, Physiotherapie u.a.), Angehörige, Ärzte, politische Entscheidungsträger und Menschen, die für die Kostenträgerschaft (Krankenkassen) Entscheidungen treffen, Mitarbeitende und Leiter in sozialen Einrichtungen und Menschen in der Berufsfindung.

Wir hoffen, dass am Ende des Films die Botschaft klar ist: Wir sind als Betroffene und als Gesprächspartner der Demenz nicht ausgeliefert, sondern haben Möglichkeiten der Steuerung.

6. Das virtuelle Kompetenzzentrum «Demenzsprache»

Mit der Subsite der Hochschule für Heilpädagogik www.demenzsprache-hfh.ch ist eine Informationsplattform entstanden, in der sich die HfH sowie Kolleginnen und Kollegen präsentieren mit dem Fokus Sprache und Demenz. Das Forum soll von Betroffenen, Praktikern und Forschenden gleichermaßen genutzt werden.

Es gibt bereits eine ganze Reihe sehr guter Websites mit dem Thema Demenz, im Zentrum der HfH-Site wird aber Demenz im Lichte von Sprache und Kommunikation fokussiert. Sie versteht sich mit dem Schwerpunkt der kommentierten Links als Web-Guide.

Der Site ist in sieben Rubriken unterteilt:

- Sprache und Demenz
- Zufrieden kommunizieren
- Diagnostik, Fokus Sprache
- Therapie, Fokus Sprache
- Forschungsforum
- Praxisforum
- Aus- und Weiterbildung

Eine umfangreiche, nach den Rubriken sortierte Linkliste wurde begonnen, ist aber derzeit in Bearbeitung. Die Kommentare zu den Links werden mit den «Linkeignern», wenn möglich, abgestimmt.

7. Ausblick

Die Logopädin ist Expertin für Kommunikation und Sprachlichkeit. Demenz ist ein Abbau der kommunikativen und sprachlichen Möglichkeiten bei vollem Bewusstsein. Kommunikation ist ein wesentlicher Schlüssel für Aktivität, Sinn, Orientierung, Kontakt und erlebte Normalität. Die Logopädie hat die Aufgabe, sich hier entsprechend einzubringen. Die nächsten vier Schritte sind:

- Die Logopädie formuliert ihr Angebot und bewirbt dieses. Sie setzt unter Kostenaspekt ihren Schwerpunkt auf eine Intervalltherapie, ein Gruppenangebot und eine Beratung / Coaching aller Betroffenen.
- Die Logopädie verstärkt ihre Forschungsaktivität; sie vergleicht und koordiniert bestehende Ansätze, sorgt für Adaptationen und erbringt Wirksamkeitsnachweise auf dem Niveau von Einzelfällen. «Wirksam» bedeutet dabei «wirksam bezogen auf das dokumentierte Ziel hin», «ökologisch» oder «im Kontext beobachtbar». (Bürki et al 2011)
- Die Logopädie baut Konzepte der Beratung aus.
- Die Logopädie übernimmt (gegebenenfalls ehrenamtlich) Verantwortung im Rahmen der präventiven Arbeit mit alten Menschen, die ein Risiko für eine Aktivitätsminderung haben (Rückkehr nach Krankenhausaufenthalt, ungewünschter Ortswechsel, Oberschenkelhalsbruch, Versterben des Partners, Kontakt- und Aktivitätsverlust über die letzten drei Monate).

8. Literatur

- Affolter, M., Beckert, P.; Fischer, R.; Hanser, C.; Magdowski, R.; Steinemann, U., Steiner, J. (2010): Z-TxT, Zürcher Sprachstrukturelle Prüfung auf Wort- und Text-Ebene, HfH-Download, www.hfh.ch
- Baretter, A., Gaio, A. (2009) Test kognitiver und kommunikativer Fähigkeiten (VABIA). Bedürfnisse alter Menschen einschätzen und bewerten. München: Elsevier
- Benke, T.; Andree, B.; Hittmair, M.; Gerstenbrand, F. (1990): Sprachveränderungen bei der Demenz. Fortschr. Neurol. Psychiat. 58, 215-223
- Böhme, G. (2008): Förderung der kommunikativen Fähigkeiten bei Demenz. Huber, Bern
- Brauer, T., Gutzmann, H., (2007): Sprache und Demenz. Diagnose und Therapie aus psychiatrischer und logopädischer Sicht. Schulz-Kirchner Verlag, Idstein
- Braun, M.; Scholz, U.; Bailey, B.; Perren, S.; Hornung R.; Martin, M. (2009) Dementia caregiving in spousal relationships: A dyadic perspective. Aging & Mental Health. 13:3, 426-436
- Braun, M., Scholz, U., Hornung, R., & Martin, M. (2010). Die subjektive Belastung pflegender Ehepartner von Demenzerkrankten: Hinweise zur Validität des deutschen Zarit Burden Interviews. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 43, 111-119.
- Breckow, J. (1995): Sprachtherapie mit alten Menschen. Kovak, Hamburg
- Böhme, G. (2006): Förderung der kommunikativen Fähigkeiten bei Demenz. In: Böhme, G. (Hrsg.) Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Bd.2: Therapie. Elsevier, Stuttgart, 312-322
- Bourgeois, M. Hickey, E. (2009): Dementia. From Diagnosis to Management – A functional Approach. Taylor & Francis, New York
- Bürki, M.; Kempe, S.; Kohler, J.; Steiner, J. (2011) Logopädie und Wirksamkeit – Bestandsaufnahme und Perspektive. Ein Diskussionsbeitrag. FORUM Logopädie (in Druck, erscheint März 2011)
- Bryan, K.; Lock, S.; Wilkinson, R. (2001) SPPARC. Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships & Conversations. Milton Keynes: Speechmark
- Eckold, M.; Helmenstein, T. (2001): Der Token Test: Ein geeignetes Verfahren zum Screening sprachlicher Leistungen im Geriatrischen Assesment? Europ.J.Geriatri., 90-92

- Engel, S. (2006): Alzheimer und Demenzen. Unterstützung für Angehörige. Trias, Stuttgart
- Grond, E. (2009): Pflege Demenzerkrankter. 4. überarb. Auflage. Brigitte-Kunz-Verlag, Hannover
- Haberstroh, J., Neumeyer, K., Schmitz, B., Perels, F., Pantel, J. (2006): Kommunikations-TAnDem: Training für pflegende Angehörige von Demenzpatienten. In: Teising, M., Drach, L., Haupt, H., Kortus, R., Wolter, D.: Alt und psychisch krank. Gerontopsychiatrie und –psychotherapie zwischen Ethik und Ressourcen. Kohlhammer, Stuttgart
- Haberstroh, J., Neumeyer, K., Schmitz, B., Pantel, J. (2009): Evaluation eines Kommunikationstrainings für Altenpfleger in der stationären Betreuung demenzkranker Menschen (Tandem im Pflegeheim). *Z Gerontol Geriat* 42/2, 108-116
- Huber, W., Poeck, K., Weniger, D., Willmes, K. (1984): Aachener Aphasie Test. Göttingen: Hogrefe
- Kalbe, E., Reinhold, N., Ender, U., Kessler, J. (2002) Aphasie-Check-Liste (ACL). Köln: Prolog
- Köpf, G. (2001): ASTRAIN: Das Alzheimer-Sprach-Training. Oberhausen: Laufen
- Lubinski, R.; Orange, J.B. (2000): A framework for the assesment and treatment of functional communication in dementia. In: Worrall, L., Frattali, C.M. (Hrsg.): Neurogenic communication disorders: A functional approach. Thieme, New York, 220 – 246
- Neubart, W., Palm, S., Steiner, J. (1998): Sprachtherapie im Rahmen der geriatrischen Rehabilitation - Indikation und Zielsetzung einer pädagogisch-medizinisch-philosophischen Orientierung. *Sprache-Stimme-Gehör*, 22/1, 77-83
- Powell, J. (2002). Hilfen zur Kommunikation bei Demenz. Köln: Kuratorium Deutsche Altershilfe
- Reddemann-Tschaikner, M., Weigl, I. (2002): HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen. Stuttgart: Thieme
- Romero, B., Eder, G. (1992): Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET). Konzept einer neuropsychologischen Therapie bei Alzheimerkranken. *Zeitschrift für Gerontopsychologie und –psychiatrie* 5, 267-282
- Sachweh, S. (2008): Spurenlesen im Sprachdschungel. Kommunikation und Verständigung mit demenzkranken Menschen. Verlag Hans Huber, Bern
- Schultze-Jena, A.; Becker, R. (2005): Anhaltspunkte für eine Demenz in der Aphasiediagnostik – Ergebnisse einer Pilotstudie. *Forum Logopädie*, 5/19, 14-20
- Steiner, J. (1996): Wenn die Gesetze des «normalen» Gespräches ausser Kraft sind. Handlungstheoretisch geleitete Therapiemöglichkeiten am Beispiel der Demenz (Ehepaar F.). In: dgs-Landesgruppe Westfalen-Lippe (Hrsg.): Interdisziplinäre Zusammenarbeit. Illusion oder Vision. Wilke, Hamm, 679-694
- Steiner, J. (2001): Sprachabbau bei Demenz (SAD-Syndrom). Begriffsbestimmung, Erscheinungsbild und die Sicht der Betroffenen. Bd. 2, In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.): Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Erscheinungsformen und Störungsbilder. Kohlhammer, Stuttgart, 219-230
- Steiner, J. (2006): Nicht-medikamentöse Therapie bei beginnender Demenz: Welches Angebot kann die Sprach-Heilpädagogik bereitstellen. In: BHP, Berufsverband der Heilpädagogen e.V. (Hrsg.): Heilpädagogik in Praxis, Forschung und Ausbildung. Aktuelle Beiträge zum Profil einer Handlungswissenschaft. BHP, Berlin, 359--370
- Steiner, J. (2007a): Sprachabbau bei beginnender Demenz, SAD: Entscheidungshilfen und Therapiebausteine. *LOGOS*, 15/1, 37-45
- Steiner, J. (2008a): Sprachabbau bei beginnender Demenz, SAD: Bausteine für eine heilpädagogisch-logopädische Diagnostik *FORUM Logopädie*, 6/22, 14–21
- Steiner, J. (2008b): Z-FAKA, Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag. Download, www.hfh.ch
- Steiner, J. (2008c): Z-CADA, Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge. Download, www.hfh.ch
- Steiner, J. (2008d): Z-PASA, Zürcher- Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter. Download, www.hfh.ch
- Steiner, J. (2008e): Z-GINCH, Zürcher-Geriatrie-Indikations-Checkliste, Download, www.hfh.ch
- Steiner, J. (2008f): Fördert Sprache und Kommunikation als Schlüsselfaktoren der Aktivität bei Menschen mit Alzheimerschen Erkrankung! In: Färber, H.P., Seyfahrt, T., Blunck, A., Vahl-Seyfahrt, E. (Hrsg.): Lernen – Vergessen – Erinnern. Erwerb und Verlust kognitiver Fähigkeiten, Books on Demand, Norderstedt, 229-244
- Steiner, J. (2010) Sprachtherapie bei Demenz. Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis. *Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik*, Bd.5. München: Reinhardt
- Taylor, R. (2008): Alzheimer und ich. Leben mit Dr. Alzheimer im Kopf. Huber, Bern
- Trauschke, T., Werner, H., Gerlinger, T. (2009): Zur Diagnostik und Häufigkeit von demenziellen Erkrankungen. *Z gerontol Geriat* 5, 385–390